

ODIL SUDLOVNI AMALGA OSHIRISHDA KORRUPSIYAVIY XAVFLAR VA BUNGA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAGI YECHIMLAR

Sobirjanov Mirabbos Ahmadjon o'g'li

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi

"Korrupsiyaga qashi kurashish" yo'nalishi

magistratura bosqichi tinglovchilari

Telefon: +998777777412

ahmadjanovich.m7555@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005672>

Prokuror sud protsessining asosiy ishtirokchisidir. Jinoyat protsessi ishtirokchisi bo'lgan prokurorlardan halollik, har qanday g'arazli niyatdan yiroq bo'lish, ishga xolisona munosabatda bo'lish, fuqarolarning Konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini poymol qilishga yo'l qo'ymaslik, bunday hollarga nisbatan murosasiz bo'lish hamda faqatgina qonun ustuvorligini ta'minlash uchun xizmat qilish, buning uchun esa, qonun talablarini faqatgina vijdonan va beg'araz tarzda bajarish, o'z kasbiy saviyasini, malakasini doimo oshirib borish, har bir ishning adolatli hal qilinishiga erishish kabi fazilatlar talab qilinadi.

Bugungi kundagi ijtimoiy munosabatlar jinoyat sud ishlarini yuritishda protsess ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari, vakolatlari hamda ishlarni ko'rish tartibi, uning protsessual asoslari o'zgarishiga sabab bo'lmoqda.

Tadqiqot mavzusini o'rganish davomida birinchi instansiya sudlarida prokuror vakolatlarini ta'minlashda ishlarni soddalashtirilgan tartibda ko'rish institutini joriy qilish, prokuror vakolatlarini kengaytirish, uning protsessual maqomi belgilash, JPKda tadqiqot doirasida mavjud qarama-qarshilik, bo'shliqlar bartaraf qilish kabi masalalarni ahamiyatli ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Ushbu tadqiqot ishi inson huquq va erkinlarini ta'minlash, jamoat va davlat manfaatlarini ruyobga chiqarish bilan bevosita bog'liqligi, mavzu doirasida deyarli tadqiqot olib borilmaganligi uning dolzarb ekanligini namoyon qiladi, shu bilan birga bugungi demokratik jamiyatimizda olib borilayotgan islohotlar jinoyat sudlarida prokuror vakolatlarini takomillashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi Farmoni bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturining 52-bandida "Sudlar faoliyatida prokuror ishtirokini takomillashtirish" masalalari qayd etildi

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-maydagi "Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori bilan tasdiqlangan Konsepsiyada jinoyat protsessining yangi shakl va tartib-taomillarini joriy etishda sud muhokamasida ayblovni o'zgartirishni, jumladan, yanada og'irroq ayblovga o'tishni nazarda tutuvchi mexanizmlarni, shuningdek, prokuror ayblovdan voz kechishning protsessual mexanizmini yaratish belgilandi

Shu bois, tadqiqot ishida shaxsning huquq va erkinliklari himoya qilinishida, jamiyat va davlat manfaatlarini ruyobga chiqarishda, qonuniy, asosli va adolatli sud qarorlari qabul qilinishida prokurorning o'rnini beqiyos ekanligini inobatga olib, uning faoliyatini takomillashtirish yuzasidan taklif va mulohazalar ilgari surildi.

Korrupsiya xavfini oldini olish muammosi har bir davlat sud-huquq tizimining oldida turgan keskin muammolardan biri. Chunki sud tizimi, ayniqsa jinoiy sud davlat va shaxs o'rtasidagi o'zaro uzviy bo'lgan hodisa sifatida qabul qilinadi.

Bugungi kunda korrupsiya xavfi xalqaro miqyosda ham, aksariyat davlatlarning huquqni qo'llash amaliyotida ham ma'lum darajada dolzarblikni nazarda tutuvchi muammodir. Korrupsiya xavfi muammosi jinoyat ishlarini qo'zg'atish va dastlabki tergov bilan bog'liq holda ayniqsa keskinlashadi. Surishtiruv va dastlabki tergov organlari, politsiya turidagi ijro etuvchi organlar, "ommaviy" tartib-qoidalardan yashirin bo'lgan sud jarayonlari haqiqatan ham yurisdiksiyaviy (sud-tergov) vakolatlarga ega, boshqacha qilib aytganda, dastlabki tergov organlari sud majlisida huquqiy nizoni ko'rib chiqish va hal qilish oqibatlarining bir qator masalalarini hal qilish huquqiga ega. Va shu nuqtai nazardan, ularning vakolatlari yuqori darajadagi ixtiyoriylik bilan tavsiflanadi, bu muayyan tergov holatida eng mos xatti-harakat yo'nalishini tanlashda ma'lum darajada protsessual erkinlikni nazarda tutadi. Xususan, surishtiruvchilar va tergovchilar ayrim hollarda, tergov organlarining rahbarlari yoki prokurorlarning roziligi bilan jinoiy ish qo'zg'atishni rad etishga, reabilitatsiya qilinmagan asoslar bo'yicha (masalan, yarashish munosabati bilan) jinoyat ishlarini tugatishga haqli, jarima solish uchun materiallarni sudga topshirish va boshqa ko'plab jarayonlarda korrupsiya qarorlarni qabul qilish xavfi yuqori.

Umuman olganda, jinoyat-protsessual qonunchiligi korrupsiya xavfining oldini olishning ikkita tartibini – rad etish va o'z-o'zini rad etishni nazarda tutadi. Agar sudya ishni xolis ko'rib chiqishning mumkin emasligi to'g'risida ichki ishonchga ega bo'lsa, u o'zini o'zi rad etishini e'lon qiladi.

Agar prokuror ayblanuvchi, sudlanuvchining turmush o'rtog'i, yaqin qarindoshlik aloqasi bo'lsa, o'zini o'zi rad etishi shart. Shu bilan birga, prokuror yana quyidagi hollarda ham o'zini o'zi rad etishi lozim:

- agar u jabrlanuvchi yoki uning vakili, fuqaroviy da'vogar yoki fuqaroviy javobgar bo'lsa, ko'rsatilgan shaxslardan birining qarindoshi yoki ularning vakillari, turmush o'rtog'i (oshnasi, do'sti) yoki ish bo'yicha ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki uning advokatini qarindoshi bo'lsa;
- agar u ushbu ish bo'yicha ilgari guvoh, ekspert, mutaxassis tarjimon, sud majlisi kotibi, jinoiy ta'qibni amalga oshiruvchi shaxs, prokuror, jinoiy ta'qib bo'yicha sudya, himoyachi, ayblanuvchi sudlanuvchining qonuniy vakili yoxud jabrlanuvchi, fuqaroviy da'vogar yoki fuqaroviy javobgarining qonuniy vakili sifatida ishtirok etgan bo'lsa;
- agar u ishning holatlari bo'yicha xizmat tekshiruvi yoki ma'muriy tekshirishni amalga oshirgan yoki ushbu ish bo'yicha har qanday jamoat yoki davlat organida qaror qabul qilishda ishtirok etgan bo'lsa;
- agar ushbu ish bo'yicha sudlanuvchining aybdor yoki aybsiz ekanligi to'g'risida ilgari sud qarori chiqarilgan bo'lsa.

Prokuror og'ir, o'ta og'ir yoki favqulotda og'ir jinoyatlar bo'yicha berilayotgan guvoh ko'rsatuvlari uning yoki yaqin qarindoshlari hayotini, shaxsiy (tana) daxlsizligi yohud erkinligini xavf ostida qoldirishi haqida yetarli asoslar mavjud bo'lgan taqdirda, sudga guvohni so'roq qilish va himoya qilishning maxsus dasturi (uslubini) qo'llashni so'rab iltimosnoma bilan murojaat qilishga haqli. Bunda prokurorning iltimosnomasi uning ishtirokida yopiq sud majlisida ko'rib chiqiladi.

Rivojlangan davlatlar birinchi instantsiya sudlarida prokuror vakolatlarini qo'llash xususiyatlari Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Estoniya davlatlari jinoyat protsessual qonunchiligiga muvofiq birinchi instantsiya sudlarida jinoyat ishlarini yuritishda prokuror vakolatlari bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mazkur davlatlarda sudda prokuror vakolati uzoq tarixga ega bo'lib, bugungi kunda ularning qonunchiligi asoslari dunyoda muayyan o'ringa ega. Bu esa, milliy qonunchilik uchun ijobiy yo'nalish bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, jinoyat ishlari sudda ko'rilishida prokuratura vakili sifatida prokuror protsessual maqomi bilan ishtirok etadi. Milliy qonunchilikda farqli ravishda "davlat ayblovchisi" tushunchasi mavjud emas. Bu kabi holat judayam o'rinli hisoblanib, sudda ishtirok etayotgan boshqa qatnashchilar va prokurorni "qoralovchi" sifatida baholamasdan, qonunlarni to'g'ri ishlashini amalga oshiruvchi shaxs deb baholashadi.

Xorijiy davlatlarning konstitutsiyalarida prokuraturaning huquqiy maqomi haqida juda kam aytilgan. Bu prokuratura bu yerda avtonom tizim sifatida emas, balki sud yoki ijro etuvchi hokimiyatning bir qismi sifatida ko'rib chiqilishi bilan izohlanadi. Bu amaliy jihatdan prokuraturaning tashkiliy jihatdan sudlar huzurida joylashganligi va eng yuqori prokuror lavozimi mamlakat Oliy sudi qoshidagi prokuror ekanligida ifodalanadi.

Milliy prokuratura tizimimizda korrupsiya xavfini kamaytirish, mavjud kamchiliklarni tuzatish uchun xorijiy davlatlar prokuratura organlari faoliyatini qiyosiy tahlil qilish va ulardagi ijobiy amaliyotni implementatsiya qilish mumkin.

Jinoyat ishlari bo'yicha birinchi instantsiya sudida ish yuritishda prokurorning ishtiroki majburiy ahamiyatga ega. GFR JPKga muvofiq, ommaviy va xususiy ayblov turlari mavjud bo'lib, prokuror ommaviy ayblovni, xususiy ayblovni esa jabrlanuvchi va uning vakili amalga oshiradi.

GFR JPKda "adolatli ish yuritish prinsipi" xususida so'z yuritiladi. Mantiqan o'ylab qaralganda, milliy qonunchilikdagi prinsiplar qonunga tayangan holda adolatni qaror toptirishga xizmat qilishi lozim. Qonunchiligimizda adolatlilik sud qarorlariga qo'yilgan talab belgilangan bo'lsada, mazkur qoida jinoyat ishlarini yuritishga tadbiq etilmaydi. Vaholanki, 1948-yil 10-dekabrda Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasining 10-moddasida har bir inson huquq va burchlarini belgilash va unga qo'yilgan jinoyiy aybning qanchalik darajada asosli ekanligini aniqlashi uchun to'liq tenglik asosida uning ishi oshkora va adolat talablariga rioya qilingan holda mustaqil va xolis sud tomonidan ko'rib chiqilishi huquqiga ega ekanligi belgilangan.

References:

1. Дмитриев Ю. А., Шапкин М.А., Шумилов Ю.И. Правоохранительные органы РФ.: учебник// М.: изд-во «Омега-Л», 2010.
2. Заключение №10 (2007) КСЕС «О совете судебной власти на службе общества»
3. Report on Independence and Accountability of the Judiciary, adopted The General Assembly of the ENCJ Rome 13 June 2014.
4. УПК Франции. 1958г. 2 ст. 35 с. / Под ред. В. И. Каминской. – М.: Изд-во «Прогресс», 1967.
5. The role of prosecutors in French Trial by Robert Vouin, The American Journal of Comparative Law, Vol. 18, № 3. 1970.

6. Противодействие коррупции: новые вызовы: Монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: ИНФРА-М., 2019.
7. “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi BMT konvensiyasi.
8. The United Nations Convention against Corruption Implementation guide and evaluative framework for article 11 United Nations, March
9. The Consultative Council of European Judges’ Opinion no 21 (2018) on the prevention of corruption amongst judges.
10. The Limassol conclusions on combating corruption in the judiciary.
11. “Korrupsiyaning oldini olish: parlament a'zolari, sudyalar va prokurorlar. Xulosa va tendentsiyalar” (GRECO Baholashning to’rtinchi raundi, 2017 yil oktyabr)
12. Recommendations on Asset and Interest Declarations for OGP Action Plans. 2020 Transparency International. Recommendations - on-Asset-and-Interest-Declaration-for-OGP-Action-Plans.

INNOVATIVE
ACADEMY